

NAVOIY VA OGAHY HAYOTIDAGI O'XSHASHLIK YOHUD
UCHXONLIKNING NAVOIYSI

O'rolov Sarvarjon Komiljon

Toshkent davlat sharqshunoslik univerteti Sharq sivilizatsiyasi va tarixi fakulteti

Sharq falsafai yo'nalishi 1- bosqich talabasi.

Anotatsiya: Navoiy bilan Ogahiy o'rtasida shunchalar o'xshashlik borki, ularni e'tibordan chetda qolishi mumkin emas. Ularning ilohiy ustoz-shogirtigi.

Tayanch so'zlar: Xiva, shart-sharoit, uchxonlik, ustod.

Insonlar hayotida o'zi istagan ustoz topadi. U yaxshi bo'lsin yoki yomon. Axir bejizga aytilmaganda: "Hikmat izlaganga hikmatdir dunyo". Ha, inson diomo ustoz izlaydi. O'zi yashayotgan joydan topolmasa, u inson safarga chiqadi. Bunga misollar bir talay. Lekin insonda shunday vaziyatlar sodir bo'ladiki, u insonni cheklab qo'yadi. Agarda buyuk insonlarning hayoti bir zayilda ketganda edi. Hozir ular balki bundanda ulug'roq yoki hech kim tanimasligi ham mumkin bo'lardi. Ogahiy ajoyib ijodkordir. Alloh uning uchun og'ir bir sinov berdi, ammo u bu sinovlarni yengib o'tib oldinga harakat qilshga o'zida jur'at topa oldi. Ogahiy ayni bo'z yigit davrida 1845- yil 36 yoshida cho'loq bo'lib qoladi, lekin u ilm olishdan to'xtamadi. Yanada yangi narasalarni o'rganishga kirishdi. Afsuski Ogahiy davri Xivada ilm fan turk dunyosining boshqa davrlarga qaraganda ancha sust edi. Bunga bir nechta sabablarni ko'rishimiz mumkin.

- Birinchidan, o'n to'qqizinchi asrda ulug' turon uch davlatga bo'linib ketganligi va ular o'rtasidagi ahmoqona ziddiyatlar,
- Ikkinchida, qoshni davlatlar bilan yaxshi hamkorlik qilmaganligi va Rossiya davlatining Xiva xonligiga o'tkizgan bosimi,
- Uchinchidan, din amallarining susayishi, diniy mutassiblik avj olishi.

Shu sababdan ham Munis olamdan o'tgandan keyin o'ziga munosib ustoz zarur ekanligini tushundi, biroq Uch Xonliklar bir-biri bilan ziddiyati va tanan kamchligi uchun o'zi istagan insonni topish qiyroq bo'ldi. Ogahiy shunda tushunib yetdiki, Navoiyga, Navoiyning asarlariga ehtiyoji borligini. Bilamizki, Ogahiy Navoiyning asarini qunt bilan o'rgangandir. Uning asarlarini qanchalik o'rgangan sayin shunchalik o'zi ham Navoiyga o'xshab boreverdi. Xalqimiz orasida bir gap bor-ku: "Qovun qovundan rang oladi". Shuningdek ularning hayoti ham bir biriga o'xshash ko'rinish olgan. Avvalo, Navoiyning hayotiga nazar tashlasak:

- Har bir inson kelajagida qanday inson bo'lishini uydagi tarbiyadan bilib olsak bo'ladi. Navoiy shundan bir adabiy muhitda o'sdiki, uning kelajagi albatta adabiyotdan uzoq ketishi ham mumkin emas edi.
- Navoiy Navoiy bo'lishi uchun ikki insonning hissasi juda kattadir. Bulardan birinchisi, albatta Xusayin Bayqarodir. Uning Navoiyga ko'rsatgan ixlosi har qanday shoirlarga ham nasib etavermagan. Oddiy misol: Navoiy Xamsani yozib tugadganida Sulton Bayqaroga tag'dim qiladi. Sulton Bayqaro bu ishi uchun Alisher Navoiyni o'z otiga mindirib Xirot ko'chasida yalovbardor bo'lib aylantirganidadir. Ikkinchisi, Fors- tojik tillarida ijod qilgan va juda mashxur namoyondadi, Xamsanafis Abdurahmon Jomiy hazratlaridir. U Navoiga ham ustoz ham, ham do'st ediki. Jomiyning ham bunda tasiri bo'lmasligining hech iloji yo'q.
- Navoining davri ayni Temuriy shazodalar uchun taxt talashish davriga to'g'ri keldi. Shuning uchun ham Navoiy Nishopur, Mashhad, Samarqand va yana boshqa joylarda yashashga to'g'ri keldi. Aynan shu musofirlik Navoining she'riyatiga yanada zeb-ziynat berdi.

Navoiyni Navoiy qilgan mana shu sharoitdir, insonni vaziyat o'stirdi. Alloh inoyati bilan Navoiyni tabiat va xalq yaratdi. Navoiy oilasida o'z yo'lini topdi, Sulton Xusayin Bayqaro va Jomiy yo'lni ko'rsatuvchi yo'lchiyulduz bo'ldi. Uning muhokirlikda ortdirgan bilimlari, uning ijodiga sayqal berdi.

Ogahiyning hayoti ham Navoiyning hayotiga juda o'xshash.

- Avvalo, Ogahiy ham ma'rifatli xonadonda dunyoga keldi. Uning ham hayoti Navoiynikidek adabiy hayotda o'sdi. U yaxshi sharoitda voyga yetdi.
- Ogahiyning ham hayotida yo'lchi yulduzlar bor. Bular Munis va Feruz shoir va yozuvchilardir. Ogahiyning baxtiga Feruz (Muhammad Rahimxon II shoh va shoir, bastakor edi. U she'riyatning oshnolaridan bo'lgan. Ogahiyning ham akoyib asarlari chiqishida uning she'riyatga qiziqqanligidandir. Munis Xorazmiy Ogahiyning tog'asi. O'zbek shoiri, tarixnafisi, tarjimoni, xattoti va ma'rifatparvari. Munis Xorazmiy Ogahiyga adabiyotga, tarjimonlikka, tarixnafislikka kirib kelishida o'ziga xos turki va namuna bo'lgan insondir.
- Ogahiy musofirlikni ko'rmay Alloh unga bir joyda yuksalishini talab etdi. Unga dard jo'natdiki, o'z ustozlarinintopishga imkon bo'lmadi shuning uchun ham Navoiy darajasidek yuksak asarlar yaratolmadi.

Ogahiyning ijodinihaqida so'z ochganda Navoiyni eslamaslikninh iloji yo'q. Axir uning kitoblari Ogahiy uchun alohida maktab vazifasini o'tadi. Shoir o'ziga usozd sifatida Navoiyni ya'ni uning asarlarini tanladi va o'rganib chiqdi. Qancha Navoining asarlarini o'qigan sayin shuncha Navoiyning ayrim jihatlari va ta'siri sezildi. Buni uning g'azallaridagi o'xshashliklarda ham ko'rish mumkin.

Navoiy:

Ey sabo, holim borib sarvi xiramonimg'a ayt.

Yig'larimning shiddatin gulbargi xandonimg'a ayt.

Ogahiy:

Lutf aylab ey payki sabo, holimni sultonimg'a ayt.

Yaniki, jonim dardini ishqida jononimg'a ayt.

Bunchalik o'xshashlik albatta, odamni befarq qoldirmaydi. Navoiy Ogahiyning hayolotida yashaydi. Aynan Ogahiyning she'rlarida, g'azallarida ta'sirning kamligi uning sayohat qilmaganidandir. Lekin hayotning bu yozilmagan qonuninbordirki, bir osmonda ikkita quyosh porlamaganidek. Dunyo ham ikkita Navoiyni ko'tarolmaydi. Shuning uchun ham Ogahiyga Alloh dard berganing sababi shundadir.

Ogahiy uchun Navoidek ideal shaxs bo'lmagan deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhammadrizo Ogahiy; 6 jildlik to'plam.
2. Jamoling jivasil/ she'riy to'plam.